

BENEFÍCIOS DA CARBOXITERAPIA PARA O PACIENTE OBESO: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 10/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8332905

Julia Passo Machado Neto Viana¹

Carine Araújo Paz²

Anderson Delano Santos Araujo³

Marcia Cristina Almeida Magalhães Oliveira⁴

Sérgio Queiroz Braga⁵

Natália C. de Oliveira⁶

Maiara Machado de Souza⁷

Carla Mascarenhas Vieira⁸

Daniele Gusmão Cerqueira⁹

Marília Santana de Oliveira Nogueira¹⁰

1 INTRODUÇÃO

Reconhecida por seu alto impacto na saúde pública, a obesidade é uma enfermidade mundialmente disseminada, promovendo fortes injúrias econômicas, sociais e emocionais devido ao prejuízo na qualidade de vida do indivíduo. É uma doença que ocorre em todas as faixas etárias, nível socioeconômico e gênero, desservindo ao bem-estar global do paciente obeso (MARTINS, 2018)

Existem propostas terapêuticas com a finalidade de minimizar os danos causados por esta doença e a fisioterapia dermatofuncional apresenta-se como uma especialidade reconhecida e com fundamentação científica a fim de gerir os danos causados pelos impactos do aumento adipocitário e às comorbidades que podem estar associadas à nível dermatológico, metabólico e vascular (BORGES, 2016)

A terapia de dióxido de carbono (CO₂) refere-se à administração transcutânea e subcutânea de CO₂ para fins terapêuticos. Caracteriza-se pelo uso terapêutico do gás carbônico medicinal com 99,9% de pureza administrado de forma subcutânea (percutânea) tendo como objetivo uma vasodilatação periférica e melhora da oxigenação tecidual (FERREIRA *et al*, 2020; BORGES, 2016)

A carboxiterapia vem sendo estudada desde 1932, com evidência histológica do efeito do vazamento de gás e seus efeitos lipolíticos. Atualmente consta com novas pesquisas no campo dermatofuncional que tem contribuído para resolução do quadro, minimizando danos e acelerando a recuperação do paciente acometido, principalmente quando está sob acompanhamento multiprofissional e em tratamento à médio e longo prazo (PIANEZ *et al*, 2016).

A lipólise causada pela carboxiterapia é resultante pelo aumento da temperatura e fluxo sanguíneo local e foi demonstrada em estudos anteriores; no entanto, ainda são necessários estudos clínicos, com boas técnicas de análise que priorizem seus efeitos sobre o panículo adiposo (PIANEZ *et al*, 2016).

Claramente benéfica e com baixíssimos riscos, as pesquisas atuais com a terapia com gás carbônico percutâneo revelam benefícios para redução da perímetria abdominal, melhora da satisfação corporal, sendo eficaz para o tratamento da estria branco-nacaradas e cicatrização de feridas. O gás infundido diretamente no tecido subcutâneo garante melhores resultados e em menor prazo (PIANEZ *et al*, 2016).

O objetivo desta revisão é apresentar os benefícios para o paciente obeso ao realizar à carboxiterapia como recurso terapêutico dermatofuncional.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A revisão foi elaborada a partir de estudos originais publicados entre 2018 e 2022, indexados em português e inglês nas bases de dados Pubmed, BVS, Scielo e Google Acadêmico.

As palavras-chaves utilizadas para as pesquisas foram obesidade, carboxiterapia, adiposidade abdominal em português e obesity, carboxytherapy e abdominal adiposity em inglês.

Artigos e bases de dados anteriores a 2018, necessários para o esclarecimento de conceitos e confirmação de dados relativos ao tratamento da obesidade e adiposidade abdominal também foram citados. Algumas pesquisas foram incluídas através da busca manual nas mesmas bases de dados citadas.

69 artigos com o tema geral foram encontrados na busca inicial, sendo selecionados 10 para serem refinados através da leitura dos títulos e resumos, contribuindo para o embasamento teórico e para a explanação da presente revisão.

Os artigos excluídos não estavam relacionando a carboxiterapia com o tratamento da adiposidade abdominal ou outras alterações comuns ao paciente obeso, apresentavam a insuflação do dióxido de carbono em cavidade abdominal para realização de videolaparoscopia ou outra modalidade de uso que não se aplicam à revisão atual. Alguns títulos estavam relacionados à revisões da literatura ou ensaios clínicos envolvendo a terapêutica de patologias vasculares que não se aplicam nesta revisão.

3. RESULTADOS

TABELA 1

Referência	População	Intervenção	Comparação	Observ
------------	-----------	-------------	------------	--------

Dorneles et al (2021).	n= 38sexo feminino18 -35 anosRecrutadas através de mídias sociais.Estrias albas na região glútea.	Estudo randomizado, com seleção aleatória do Grupo Experimental (GE) com aplicação da intervenção (12 sessões) no glúteo esquerdo.	O glúteo contralateral não recebeu aplicação da carboxiterapia, sendo então considerado o grupo controle (GC). Avaliação inicial com anamnese, registros fotográficos pré e pós intervenção, avaliação da dor, avaliação da sensibilidade tátil, questionário de autoavaliação e satisfação pós-tratamento.	Houve signific na 6ª se 1ª e na (p<0,00 sensibi volunté també diferen da satis aparên glúteo tratam (<0,001 volunté a carbc 94,7% c interve
Saraiva et al (2020)	n = 10sexo feminino e masculino, 20 – 30 anos, realizado em um laboratório de saúde, de uma faculdade privada em Vitória da Conquista/BA.	Estudo do tipo exploratório, analítico, com abordagem quantitativa, com aplicação de 8 sessões.	Os instrumentos utilizados foram um questionário com dados sociodemográficos, uma ficha de anamnese, uma escala likert de satisfação, além dos registros fotográficos e análise do comprimento da	A análise compri circunfi abdom que o p realizac reduçã Inicialn pacient apresei de 84,4 a ter 82 corresp

			circunferência abdominal.	redução resultando em medida da circunferência abdominal satisfatória como tratamento onde o paciente insatisfeito deixara dando maior resultado “muito bom e satisfatório”.
Dorado et al (2020)	n = 7(5 mulheres, 2 homens).Idade 40 – 70 anos.Realizado no Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva “Dr. José Guerrero Santos”, de Guadalajara (México).	Estudo descritivo, prospectivo, longitudinal, duplo cego e analítico.	Consulta inicial e questionário de satisfação pós intervenção incluindo perguntas acerca do brilho, textura e umectação da pele, classificando como nulos, leves, moderados e notórios.	El grado de satisfacción con las carboxiterapias en la parte de la cara tratada fue del 100%.La satisfacción con el sangüeo en la región postauricular de ambas caras presento modificaciones estadísticas significativas que se reflejaron en un incremento del número de pacientes que si se redujo el diámetro

				de los r grupos prolifer celular región izquier forma € (p=0.03 en la re postau observa fenóme evaluar inflama cambic estadís signific grupo € grupo € la regié la posta (p=0.00
Galvão et al (2020)	n = 20Sexo feminino.30 – 40 anos.realizado na clínica de cirurgia plástica Rhinos.	Estudo randomizado, comparativo entre grupo carboxiterapia e grupo plasma rico em plaquetas.	Grupo GC: 10 voluntárias receberam apenas o tratamento com carboxiterapia, e no grupo GPRP 10 voluntárias receberam apenas o tratamento de plasma rico em plaquetas.Ficha de	Verificc do rele regiões área de ambos reduçã FEG pa melhor

			Avaliação específica para FEG, questionário de grau de satisfação, fotografia pré e pós procedimento.	
Ferreira et al (2020)	n = 8Sexo feminino20 – 30 anos	Estudo experimental, quantitativo e prospectivo.	Protocolo da Ficha de Avaliação das Atrofias Lineares Cutâneas, 10 aplicações de carboxiterapia em região glútea.	Verifica todos c proced aplicad diferen Pode-s este ca diminu estritas acentu o lado € para oc quanto
Martins et al (2019)	n = 8sexo feminino20 – 40 anosConsultório em Belo Horizonte – MG	Estudo experimental, quantitativo e prospectivo.	A avaliação pré e pós tratamento, composta poranamnese, exame físico, inspeção e palpação; IMC; perimetria; percentual de gordura; bioimpedância elétrica bipolar; registro	A assoc proced resultado signific medida que for com a i forma f volunté ao trata

			fotográfico; escala de satisfação pessoal.	
Pianez et al (2016)	n = 10 sexo feminino	Estudo experimental, quantitativo e prospectivo.	Avaliação pré e pós 8 sessões de tratamento. Fotografias digitais padronizadas foram usadas para avaliar a gravidade da celulite, e imagens panorâmicas foram coletadas por diagnóstico de ultrassom.	Após o houve 1 signific (0,0025) grau III essa m correla melhor organiz fibrosas das lint adiposx tratada através de ima ultrassc panorâ
Eldsouky e Ebrahim (2018)	n = 48 sexo feminino	Estudo randomizado, prospectivo. Grupo intervenção carboxiterapia, 6 sessões na região da coxa.	Grupo Intervenção mesmo lipólise usando PPC, 6 sessões. As medidas de resultado e a avaliação clínica foram baseadas na escala de graduação da celulite e nas medidas da circunferência da	Após o houve 1 signific mediçã circunfi p < 0,0 gradua p < 0,0 grupos carboxi meso li segura: tratam

			coxa. Fotografia digital padronizada foi tirada antes e depois do tratamento. Os pacientes foram acompanhados por 6 meses.	A carboxiterapia modalidade terapêutica promissora para o tratamento
Alam et al (2018)	n = 16Sexo feminino e masculino	Estudo randomizado, prospectivo. Grupo intervenção, com 5 sessões semanais de carboxiterapia em apenas um lado do abdome.	Controle realizado pelo tratamento simulado no lado contralateral do abdome. Parâmetros de avaliação através da medição por ultrassom da espessura da camada de gordura e da circunferência total antes e após o tratamento.	A carboxiterapia proporcionou diminuição da gordura que por mais de uma semana é bem
Lee (2016)	n = 10Sexo feminino 23 – 37 anos	Grupo intervenção, definido pelo lado direito do abdome, flancos, braço de cada paciente.	Grupo controle, lado contralateral, que foi submetido ao mesmo tratamento após 8 semanas, duas vezes por semana. Avaliação do peso, circunferências e	As reduções (DP) de 4,3 (3,0) alterações nas leituras abdominais ultrassônicas foram - (3,2). Re

			medição de ultrassom subcutâneo,	de acordo com a origem da demonstração da carboxiterapia localmente reduzida subcut
--	--	--	----------------------------------	---

4. DISCUSSÃO

O tecido adiposo é fundamentalmente um depósito de gordura, apresentando características diferentes conforme sua localização no organismo. Abrangendo este conceito, na atualidade, existem evidências experimentais indicando que os adipócitos produzem e secretam hormônios e citocinas, altamente ativas, com receptores específicos, e de importância fisiológica, atuando como verdadeiro órgão endócrino (COSTA et al, 2011).

A carboxiterapia é um tratamento bem reconhecido para melhorar várias condições que vão desde cicatrização de feridas, tratamento da adiposidade abdominal e do fibroedema gelóide devido ao seu efeito oxidante nos adipócitos, além de contribuir para melhoria da elasticidade da pele. Algumas pesquisas apontaram resultados que mostram a melhoria da pressão parcial de oxigênio nos tecidos e da perfusão tecidual da área a ser tratada, sendo também, desta forma, uma terapia útil para tratar doenças arteriais, psoríase, úlceras e veias varicosas. Estes distúrbios circulatórios são recorrentes no paciente obeso, sendo importante a atenção clínica dada ao tratamento destas complicações (CAMPOS, BLOCH e CORDEIRO, 2007)

A terapia com dióxido de carbono também tem sido proposta como alternativa de tratamento para úlceras vasculares, pois o dióxido de carbono administrado por via percutânea promove dilatação das arteríolas pré-capilares, reperfusão dos capilares ocluídos, redução da viscosidade sanguínea, estimulação dos receptores de calor da pele e inibição dos receptores de frio. Embora poucos

relatos possam ser encontrados na literatura, a técnica tem sido utilizada de forma off-label para tratar diversas condições, incluindo doença arterial periférica, insuficiência venosa e úlceras de perna, condições presentes como comorbidades no paciente obeso, sendo uma terapêutica que poderá contribuir para melhoria da qualidade de vida destes pacientes (PIAZZOLLA *et al*, 2012).

As estrias são manifestações dermatológicas largamente encontradas em pacientes obesos. Na amostra do estudo de Dorneles *et al.*, (2021) foram incluídas 38 mulheres hígdas com estrias albas bilateralmente na região glútea, com idade entre 18 e 35 anos. O gás carbônico foi injetado em toda a extensão da estria e a eficácia da intervenção foi avaliada através de registros fotográficos pré e pós-intervenção e avaliação da sensibilidade tátil foi realizada por meio da aplicação do estesiômetro. Na avaliação da sensibilidade tátil, houve melhora da sensibilidade nas voluntárias uma vez que os valores dos filamentos verde e azul foram significativamente maiores, e os valores do filamento violeta foram significativamente menores quando comparados antes e após o tratamento. Também houve diferença significativa da satisfação com a aparência do próprio glúteo antes e após o tratamento todas as voluntárias indicaram a carboxiterapia e 94,7% continuaram as intervenções.

Um aspecto que desperta atenção nas pesquisas sobre obesidade é a distribuição da gordura no corpo. Quando a obesidade está centralizada na região abdominal as repercussões negativas, tanto de ordem metabólica quanto cardiovascular, são mais significativas (PITANGA, 2011).

Saraiva *et al.*, (2020) realizaram a mensuração da circunferência abdominal em dois grupos (feminino e masculino), com participantes na faixa etária entre 20 e 30 anos. Após esta mensuração, foram realizados os registros fotográficos e em seguida a aplicação da carboxiterapia transcutânea na região abdominal. O resultado positivo nas medidas da circunferência abdominal refletiu na satisfação dos pacientes com o tratamento: os casos de insatisfeitos (20%) deixaram de existir, aumentado o percentual de “muito satisfeitos” (70%) e satisfeitos (20%).

Na pesquisa realizada por Martins (2019), houve redução significativa das medidas no perímetro abdominal após a realização da carboxiterapia associada à hidrolipoclasia, sendo estes procedimentos considerados métodos seguros, eficazes e tolerantes em relação à sensação durante aplicação.

Na prática clínica, a dor causada pela carboxiterapia é considerada o principal fator limitante do seu uso (SADALA, MACHADO e LIEBANO, 2018) e, em relação às complicações locais, há relatos na literatura de eritema, equimose, dor e sensação de crepitação decorrentes da terapia com CO₂. O perigo de embolia gasosa com injeções de CO₂ não foi relatado (PIAZZOLLA *et al*, 2012).

O estudo de Brochado *et al.*, (2019) confirmou a diminuição do processo inflamatório após o tratamento com carboxiterapia, que promoveu aumento da proliferação celular e a presença de neovascularização no grupo experimental. A oxigenação proporcionada pela carboxiterapia, principalmente nas feridas decorrentes de complicações da insuficiência venosa crônica, tem grande importância para a homeostase do ambiente bioquímico, promovendo uma melhor reestruturação da membrana basal através da maior síntese e organização do colágeno, que proporciona uma pele com melhor aspecto estético e maior resistência mecânica.

Ainda através desta mesma pesquisa, constatou-se que o efeito vasomotor local e a deposição organizada dos componentes cicatriciais cutâneos que foram submetidas à carboxiterapia, em comparação com os outros grupos controles, aumentaram a eficiência da aplicação de dióxido de carbono para neovascularização e neoepitelização, levando à formação de tecido mais bem estruturado.

Costa *et al.*, (2011) demonstrou uma redução significativa da população de adipócitos na parede abdominal inferior, bem como da área, diâmetro, perímetro, comprimento e largura dos adipócitos, após a infusão percutânea de CO₂. De modo semelhante, ainda em 2004, demonstrou-se, pela primeira vez, que a infiltração de CO₂ no tecido celular subcutâneo era eficaz no tratamento

dos acúmulos localizados de gordura ou irregularidades cutâneas decorrentes do procedimento cirúrgico.

Ferreira e colaboradores (2008) em um estudo cego, intervencionista e transversal, investigaram a injeção de CO₂ na derme de ratos Wistar. Os ratos tratados apresentaram intensa renovação de colágeno em suas amostras de pele quando comparados aos controles, que receberam injeções de solução salina. Esses achados apoiam os achados clínicos subjetivos de melhora da textura da pele após a terapia com CO₂. Em outro estudo em ratos Wistar, (Balik et al, 2011) também demonstraram uma diminuição estatisticamente significativa nos diâmetros dos adipócitos durante as fases inicial e tardia de indivíduos injetados com CO₂ em comparação com injeção com ar, indicando melhorias no aspecto da qualidade da pele, bem como no tratamento especializado do tecido adiposo.

CONCLUSÃO

A carboxiterapia apresenta benefícios para a utilização no paciente obeso, na adiposidade abdominal, estrias e flacidez tissular, embora os estudos atuais ainda careçam de investigações mais específicas nesta população.

Novas investigações devem ser realizadas, com o corte populacional especificamente voltadas para obesidade e afim de elucidar parâmetros de utilização do gás carbônico no panículo adiposo e os resultados da terapêutica sistematizada no paciente obeso.

REFERÊNCIAS

ALAM, M; SADHWANI, D; GEISLER, A. *et al.* Subcutaneous infiltration of carbon dioxide (carboxytherapy) for abdominal fat reduction: A randomized clinical trial. **J Am Acad Dermatol.** v, 79, n. 2, p. 320-326. Abril, 2018.

BORGES, F. S. *Dermato – Funcional: Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas.* São Paulo: **Phorte**, 2016.

BROCHADO, T.M.M; DE CARVALHO SCHWEICH, L; DI PIETRO SIMÕES, N; OLIVEIRA, R.J; ANTONIOLLI-SILVA, A.C.M.B. Carboxytherapy: Controls the inflammation and enhances the production of fibronectin on wound healing under venous insufficiency. **Int Wound J.** v. 16;n. 2;p.316-324; Abr/2019.

CAMPOS, S; BLOCH, L; CORDEIRO, T. Carboxiterapia para o tratamento da lipolistrofia ginóide: a experiência brasileira. **J Am Acad Dermatol.** 2007.

COSTA, C.S, OTOCH, J.P, SEELAENDER, M.C, DAS NEVES, R.X, MARTINEZ, C.A, MARGARIDO, N.F. Cytometric evaluation of abdominal subcutaneous adipocytes after percutaneous CO₂ infiltration. **Rev Col Bras Cir.** v. 38, n. 1, p. 15-23, 2011.

DORNELES, I. A. O. Avaliação da eficácia da carboxiterapia na melhora da sensibilidade tátil, da satisfação corporal e do aspecto de estrias albas na região glútea em mulheres: um ensaio clínico randomizado. **Fisioterapia Brasil**, v. 22, n. 3, p. 456-468, 2021.

DORADO, C *et al.* Rol de la carboxiterapia en la mejora de la calidad de piel antes de ritidoplastia. **Cir. plást. ibero latinoam.** vol.46, n.1, p.99-106. Maio, 2020.

ELDSOUKY, F; EBRAHIM, H.M. Evaluation and efficacy of carbon dioxide therapy (carboxytherapy) versus mesolipolysis in the treatment of cellulite. **J Cosmet Laser Ther.** n. 5, p. 307-312. Jan, 2018.

FERREIRA, J.C.T; HADDAD, M.D; TAVARES, S.A.N. Increase in collagen turnover induced by intradermal injection of carbon dioxide in rats. **Journal of Drugs in Dermatology**: Março 1, 2008.

FERREIRA, T.C.R *et al.* Os efeitos da carboxiterapia nas atrofias cutâneas albas localizadas na região glútea de mulheres. **Revista CPAQV**– Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida. v. 12, n. 3, p. 2, 2020.

GALVÃO, S. C; dos SANTOS, J.S; AFONSO, J.S; ROCHA, R. S.B; dos SANTOS, D.C; ROCHA, L.S.O. Estudo comparativo entre carboxiterapia e plasma rico em

plaquetas em pacientes com fibro edema geloide. **Fisioterapia Brasil**. vol. 2, 2020.

LEE, G.S.K. Quality survey on efficacy of carboxytherapy for localized lipolysis. **J Cosmet Dermatol**. n. 100, p. 1-9. 2016.

MARTINS, A.P.B. É preciso tratar a obesidade como um problema de saúde pública. **Revista de Administração de Empresas**. v. 58, n. 3, 2018.

MARTINS, T. T. M. Efeitos da hidrolipoclasia na lipodistrofia localizada associada com carboxiterapia em mulheres sedentárias e praticantes de atividade física. **CPAH Science Journal of Health**, v. 2, n. 1, p. 2-29, 2019.

PIANEZ, L.R; CUSTÓDIO, F.S; GUIDI, R.M, de FREITAS, J.N; SANT'ANA, E. Effectiveness of carboxytherapy in the treatment of cellulite in healthy women: a pilot study. **Clin Cosmet Investig Dermatol**. v. 22; n; 9, p. 183-90, agosto, 2016.

PIAZZOLLA, L.P; LOUZADA, L.L; SCORALICK, F.M; MARTINS, M.E; DE SOUSA, J.B. Preliminary experience with carbon dioxide therapy in the treatment of pressure ulcers in a bedridden elderly patient. **J Am Geriatr Soc**. v. 60, n. 2, p. 378-9, Abril/2012.

PITANGA, F; GONDIM, J. Antropometria na avaliação da obesidade abdominal e risco coronariano. **Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano**. v. 13, n. 3. 2011.

SARAIVA, B.M.G; FERREIRA, J.B. Carboxiterapia associada à drenagem linfática manual na adiposidade abdominal. **Fisioterapia Brasil**, v. 21, n. 3, 2020.

SADALA, A.Y; MACHADO, A.F.P; LIEBANO, R.E. Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation on pain intensity during application of carboxytherapy in patients with cellulite: A randomized placebo-controlled trial. **J Cosmet Dermatol**. 2v. 17; n. 6; p. 1175-1181; Dez/2018.

¹ Mestre em Promoção da Saúde (UNASP), Fisioterapeuta HDO.

² Pós-graduada em Fisioterapia Dermatofuncional (Universidade Gama Filho),
Fisioterapeuta HDO.

³ Mestre em Ciências Morfológicas (UFRJ), coordenador da Fisioterapia HDO.

⁴ Doutoranda na área de Ciências da Saúde (PPGCSAUDE) pela UFBA,
nutricionista HDO.

⁵ diretor médico HDO.

⁶ Doutorado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP, docente
da Universidade de Guarulhos.

⁷ Pós-graduada em Fisioterapia Dermatofuncional (Universidade Gama Filho),
Fisioterapeuta HDO

⁸ Pós-graduada em Fisioterapia Dermatofuncional (Universidade Gama Filho),
Fisioterapeuta HDO

⁹ Fisioterapeuta HDO

¹⁰ Fisioterapeuta HDO – Hospital da Obesidade (HDO)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

